

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - RN
NÚCLEO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS - RN

Informação Técnica nº 12/2024-Nubio-RN/Ditec-RN/Supes-RN

Número do Processo: 02001.009079/2020-10

Interessado: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA - GABINETE DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA

Natal/RN, na data da assinatura digital.

Em 2020 foi encaminhada demanda para autorização de cultivo de algas da espécie *Kappaphycus alvarezii* em áreas do litoral do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Ofício 035/2020 da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE/RN, encaminhada a nosso conhecimento através do Ofício 536/2020/GABSAP/SAP/MAPA - SEI 7316399, cujo pleito foi inicialmente indeferido conforme Informação Técnica nº 8/2020-CGBIO/DBFLO (SEI 7566437), considerando (1) o alto risco de invasão biológica da macroalga *Kappaphycus alvarezii* no litoral nordeste do Brasil, (2) a ausência de estudo de análise de risco pelo demandante (SAPE/RN), e (3) o disposto no Artigo 7º da Instrução Normativa IBAMA 01/2020 (SEI 8255236) de que a autorização para cultivo em novas regiões somente se dará após estudos e análise de risco quanto ao seu potencial de invasão na região, para comprovação da sua viabilidade ambiental.

Conforme Informação Técnica nº 25/2022-Cobio/CGBio/DBFlo (SEI 12921867), em 12/05/2022 houve reunião na DBFLO/IBAMA-Sede com novas tratativas sobre a demanda em tela, citando criação de grupo de trabalho no âmbito da SAPE/RN e onde o pesquisador Dr. Dárlcio Inácio Alves Teixeira (UFRN) trouxe novas informações e dados de pesquisas científicas dando conta de que os espécimes de *Kappaphycus alvarezii* cultivadas no Brasil pertencem a uma linhagem não-invasora. Citam ainda a realização de cultivos com a espécie em Pitimbu, litoral sul da Paraíba (cultivo marinho em escala artesanal desde 2005) e em Caiçara do Norte, litoral norte potiguar (cultivo experimental em tanques de carcinicultura desde 2018) sem registros de ocorrência de bioinvasão pela espécie até o momento.

A NOTA TÉCNICA Nº 4/2023/COBIO/CGFAU/DBFLO (SEI 15394900) e a NOTA TÉCNICA Nº 1/2024/U-COBIO-EE/COBIO/CGFAU/DBFLO (SEI 19406673) tiveram como objeto a reanálise da solicitação de introdução da macroalga *Kappaphycus alvarezii* no litoral do estado do Rio Grande do Norte à luz dos novos elementos inseridos nos autos do processo pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria SAPE/GAB 008/2020 (13679334) com o objetivo de prover o estado do RN de estudos e análises técnicas que alicerçam a produção da *K. alvarezii*, documentação esta constante no p.p. Também foi objeto de análise a documentação encaminhada pela SUDENE via Processo 02021.000216/2022-76.

As Notas Técnicas supracitadas apresentam as seguintes conclusões ("*in verbis*"):

- "*Com base na vasta documentação científica apresentada, a análise técnica da COBIO/CGFAU/DBFLO aponta a viabilidade ambiental da macroalga exótica K. alvarezii para fins de aquicultura no litoral nordestino (potiguar e cearense), porém, condicionado ao estabelecimento de*

robustas diretrizes e requisitos que possibilitem o gerenciamento do risco no sentido de reduzi-lo através do contínuo monitoramento ambiental executado à luz do licenciamento ambiental";

- "Por fim, sugere-se que seja instituído na normativa autorizativa um Comitê de Acompanhamento Interno (podendo-se convidar outras instituições) designado por ato do Presidente do Ibama (ou via Ordem de Serviço) com o objetivo de acompanhar e avaliar a adoção, implementação e efetividade dos mecanismos e medidas de controle bem como analisar os relatórios sobre a efetividade desses mecanismos e medidas podendo propor a adoção de novas medidas e/ou ajustes, e até mesmo a suspensão ou revogação do ato autorizativo".

Em 19/06/2024 o p.p. é encaminhado à DITEC-RN e ao então NUBIO-RN via Despacho nº 19624912 para conhecimento e manifestação.

Nos dias 24 e 26/09/2024 os representantes do GT da SAPE/RN realizaram apresentação da proposta para os representantes do IBAMA-SUPES/RN, que também contou com a participação de representantes do IDEMA e do Departamento de Oceanografia e Limnologia (DOL) da UFRN, conforme Memórias de Reunião 20630915 e 20677782.

Na oportunidade foi informado que: (1) a abrangência do projeto seria a zona costeira potiguar, cujas áreas de cultivo inicialmente elencadas seriam localizadas em Macau (Distrito de Diogo Lopes), Galinhos, Rio do Fogo, Maxaranguape (Praia de Caraúbas), Extremoz (Praia de Pitanguí) e Baía Formosa, em áreas de aproximadamente 2 hectares voltadas para a produção em escala artesanal por comunidades tradicionais, considerando as limitações quanto a áreas adequadas disponíveis no litoral potiguar; e (2) que a sua implementação no litoral potiguar observará a adoção de protocolos de controle e monitoramento ambiental, bem como de certificação de origem quanto a linhagem das mudas utilizadas nos cultivos.

Portanto, no âmbito da DITEC-RN, com base nas informações disponíveis no p.p., temos as seguintes sugestões e recomendações no caso de autorização do cultivo de *Kappaphycus alvarezii* no Rio Grande do Norte:

- Considerando o Princípio da Precaução, que a implementação dos cultivos em corpos d'água de domínio da União ocorra inicialmente na modalidade de áreas aquícolas de pesquisa ou extensão, nos termos do DECRETO Nº 10.576, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 (Art. 5º, Inciso III, § 3º);

- Condicionar a liberação do cultivo da macroalga exótica *K. alvarezii* no litoral potiguar ao comprometimento por parte dos proponentes de adoção e disponibilidade dos meios para atendimento dos protocolos de monitoramento e controle ambiental e de controle de origem das mudas utilizadas nos cultivos;

- Considerando a Resolução CONAMA 413/2009 e a competência estadual para o licenciamento de empreendimentos de aquicultura, subsidiar o IDEMA para que adote nas condicionantes do respectivo licenciamento ambiental dos empreendimentos de cultivo de *K. alvarezii* os devidos protocolos de monitoramento e controle ambiental, bem como de comprovação e certificação de origem das mudas utilizadas nos cultivos;

- Considerando a existência ao longo do litoral potiguar de áreas ambientalmente sensíveis como a APA dos Recifes de Coral e os Parrachos de Pirangi (área submetida ao ICMBio para criação de uma APA Federal), incluir no GT de acompanhamento e implementação do respectivo ato normativo representantes do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN (DOL-UFRN), do IDEMA e do ICMBio-GR2 (Gerência Regional 2 Nordeste), além do IBAMA-SUPES/RN;

- Finalmente, considerando a falta de informações quanto a situação atual em termos de licenciamento ambiental e dos respectivos controles ambientais referentes ao cultivo artesanal de *Kappaphycus alvarezii* que estaria sendo realizada no litoral paraibano (Pitimbu) desde 2005, recomendamos que a SUPES-PB seja instada a levantar as informações necessárias e adotar as medidas cabíveis considerando que tal empreendimento estaria contrariando o disposto no Artigo 7º da Instrução Normativa IBAMA 01/2020.

São nossas considerações e contribuições.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Jean Franco Schmitt
Analista Ambiental - DITEC-RN

De acordo,

(assinado eletronicamente)
Robson Lopes de Sant'ana
Chefe - DITEC-RN

Documento assinado eletronicamente por **JEAN FRANCO SCHMITT, Analista Ambiental**, em 07/10/2024, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **ROBSON LOPES DE SANT ANA, Chefe de Divisão**, em 07/10/2024, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **20731350** e o código CRC **AF88DB9F**.